

НАТУРАЛИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА *ABIES* MILL. В АРБОРЕТУМЕ НИКИТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА**Черкашин И.П., Герасимчук В.Н.**ФГБУН «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН», e-mail: ivancherkashin@la-crimea.ru, gerasimchuk_vova@mail.ru

Аннотация. Черкашин И.П., Герасимчук В.Н. **Натурализация представителей рода *Abies* Mill. в Арборетуме Никитского ботанического сада.** Представители рода *Abies* Mill. (Pinaceae), распространенных главным образом по горам умеренного и субтропического поясов Средней и Южной Европы, Восточной Азии (на юг до Бирмы), Северной Америке, Мексике. Широко используются как декоративные, лесообразующие растения в разных регионах земного шара. *Abies alba* Mill. является инвазионным в Норвегии, так как представляют угрозу видовому и ценобитическому разнообразию. Актуальность исследований по изучению распространения пихты на территории Крымского полуострова определена тем, что в настоящее время в регионе наблюдается натурализация трех представителей рода.

Ключевые слова: *Abies*, пихта, распространение, натурализация, Никитский ботанический сад.

Abstract. Cherkashin I.P., Gerasimchuk V.N. **Naturalisation of representatives of the genus *Abies* Mill. in the Arboretum of the Nikitsky Botanical Gardens.** Representatives of the genus *Abies* Mill. (Pinaceae), distributed mainly in the temperate and subtropical mountains of Central and Southern Europe, East Asia (south to Burma), North America, Mexico. Widely used as ornamental, forest-forming plants in different regions of the globe. *Abies alba* Mill. is invasive in Norway, as they pose a threat to species and cenotic diversity. The relevance of research on the study of fir distribution on the territory of the Crimean Peninsula is determined by the fact that at present in the region there is naturalization of three representatives of the genus.

Keywords: *Abies*, fir, distribution, naturalization, Nikitsky Botanical Gardens.

Введение. Род *Abies* Mill. насчитывает около 50 видов по данным разных авторов, из которых, согласно базе данных Plants of the World Online (<https://powo.science.kew.org/>) признается 47 видов. Для данного рода характерна гибридизация видов, характерно разнообразие разновидностей, форм как в природе, так и в коллекциях. Главный способ размножения – семенной. В естественных условиях произрастает главным образом по горам умеренного и субтропического поясов Средней и Южной Европы, Восточной Азии (на юг до Бирмы), Северной Америке, Мексике [4]. Многие виды были интродуцированы на территории Бельгии, России, Центральной Европы, Дании, Финляндии, Великобритании, Исландии, Ирландии, Южной Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Швеции [8]. На данный момент известно об одном установленном инвазионном виде *Abies alba* Mill. на территории Норвегии.

Климатические условия Крыма, в частности южного побережья, подходят для культивирования пихт из средиземноморской, колхидской и калифорнийской географической группы, так как некоторые виды из этих областей наиболее засухоустойчивые [4]. Они используются как перспективные виды для зеленого строительства, так как растения прекрасно размножаются семенным способом и прививкой, реже черенками. Виды высокодекоративные, долговечные с разнообразием садовых форм. Декоративны за счет цвета, длины и формы хвои и шишек. Хорошо переносят формирующую обрезку.

Исследования по интродукции и изучению представителей рода *Abies* Mill. на территории Крыма проводятся на базе Никитского ботанического сада (НБС), в коллекции которого насчитывается 8 видов, 1 подвид и 5 форм [1]. Интродукционный процесс в саду ведется с 1816 года. За этот промежуток времени в НБС было испытано 27 видов, из которых 19 не прошли интродукционные испытания.

Никитский ботанический сад расположен в центральной части ЮБК. Арборетум сада включает четыре парка, расположенные в пределах высот от 5 м до 200 м над уровнем моря, экспозиция склонов в основном южная, крутизна от 3 до 20°С В верхней части Арборетума рельеф более пологий (3–10°С), в нижней прибрежной — более крутой (10–20°С). Почвы в

парках коричневые на карбонатных почвообразующих породах. Под насаждениями преобладают слаборазвитые и маломощные почвы с низким содержанием гумуса [6].

По климатическим условиям район проведения наблюдений относится к сухим субтропикам. Жаркое сухое лето, относительно теплая зима. Среднегодовая температура в районе расположения парков составляет +12,5°C. Средняя температура зимнего периода +3,2°C, летнего +23,4°C Абсолютный минимум, зафиксированный в феврале 1930 г., составил — 14,6°C, максимум в августе 1998 г. +39°C. Среднегодовое количество осадков для данного района — 589 мм, большая их часть выпадает в осенне-зимний период. Длительность засушливого периода, который обычно начинается во второй половине вегетационного периода, составляет 4–4,5 месяца, а также высокие значения радиационного индекса сухости (2,0) характеризуют достаточно жесткие климатические условия для роста и развития растений в районе расположения Арборетума [6].

Объекты и методы. Объект исследований – натурализовавшиеся на территории Никитского ботанического сада представители рода *Abies* Mill.

Настоящая работа подготовлена по результатам натурного обследования куртин арборетума НБС. Местоположение объектов и видовая принадлежность определялась согласно инвентаризации 2016 г., выполненная в рамках подготовки к изданию аннотированного каталога дендрологической коллекции Никитского ботанического сада.

Распространение пихт в природном и вторичном ареалах, а также почвенно-климатические условия НБС приведены на основании анализа литературных и интернет-источников, указанных далее по тексту.

Номенклатура и объем таксонов приводится в соответствии с международными базами данных Plants of the World Online (<https://powo.science.kew.org/>). Схема распространения самосева построена в программе ArchiCAD.

Результаты исследований. Нами было проведено обследование куртин, на которых произрастают представители рода *Abies* Mill. на наличие самосева, который является признаком натурализации вида в неестественных условиях произрастания и подтверждает факт успешности интродукции. На данный момент в НБС произрастают следующие виды и формы пихт: Пихта благородная 'Nana' (*Abies procera* 'Nana'), П. Вильморина (*Abies x vilmorinii* Mast.), П. греческая (*Abies cephalonica* Loud.) и форма 'Apollinis' (*A. cephalonica* 'Apollinis'), П. одноцветная форма 'Violaceae' (*Abies concolor* 'Violaceae'), П. киликийская (*Abies cilicica* (Antoine & Kotschy) Carriere), П. троянского коня (*Abies nordmanniana* subsp. *equi-trojani* (Asch. & Sint. ex Boiss.) Coode & Cullen), П. Нордмана (*Abies nordmanniana* (Steven) Spach), П. нумидийская (алжирская) (*Abies numidica* De Lannay ex Carr.), П. македонская (*Abies × borisii-regis* Mattf.), П. испанская (*Abies pinsapo* Boiss.) и форма 'Glauca' (*A. pinsapo* 'Glauca'), П. прелестная (*Abies bracteata* (D.Don) Poit.) [1].

По результатам исследования трех парков НБС, а именно верхний и нижний парк, и парк Монтедор, было выявлено наличие самосева у трех нижеприведенных видов.

***Abies cephalonica* Loudon**

Дерево высотой 15-30 м и стволом до 1 м диаметром, с узко конической кроной и горизонтально отстоящими ветвями, покрывающими ствол почти до уровня почвы. Кора серая, гладкая, на старых деревьях растрескивающаяся. Молодые побеги голые, блестящие, светло-коричневые или охристые. Почка яйцевидные или яйцевидно-коричневые, смолистые, смола в виде белого воскоподобного налета. Листья радиально отстоящие друг от друга, направленные немного вперед; верхние короче центральных, 15-20 мм длиной и 2-2,5 мм шириной, прямые, сверху блестящие, темно-зеленые, снизу 2 белых устьичных полоски с 5-6 рядами устьиц. Верхушка листа цельная, острая, постепенно заостряется, иногда колючая (прежде всего на молодых деревьях). Шишки цилиндрические, 12-16 см длиной, 4-5 см шириной, коричневые крупные. Смолистые кроющие чешуи выступающие, загнутые вниз [4].

Пихта греческая – горный вид, встречающийся на высотах (600-) 800 – 2000 (-2100) метров над уровнем моря в высокогорьях Греции. Почвы обычно хорошо дренированные и известняковые, но на севере, где, по-видимому, произошла интрогрессия с *A. alba*, также на

кремнистых почвах, которые могут быть слабокислыми. Климат здесь относительно сухой летом и влажный зимой, с годовым количеством осадков от 700 до 1500 мм. На более низких высотах П. греческая смешивается с *Fagus orientalis*, *Quercus* spp., *Castanea sativa*, а также *Pinus nigra*, но выше в горах она обычно образует чистые леса с редким можжевельником и кедром [8].

В культуре с 1824 г.; в Никитском саду введена около 1846 г. В трудах 1939 г. упоминается, что «...дает всхожие семена; полных в среднем 21% (с колебаниями по деревьям от 0 до 55%). Дает самосев. Цветет в апреле – мае, шишки рассыпаются в октябре.» [2].

На данный момент в коллекции Никитского ботанического сада насчитывается 14 экземпляров возрастом от 25 до 131 лет, включая экземпляры самосевого происхождения. Основная часть произрастает на территории Нижнего парка, также экземпляры есть и на территории Верхнего парка и парка Монтедор.

Обследования показали, что на территории Верхнего парка сохранились экземпляры на куртинах 2 и 6, которые вошли в инвентаризацию 2016 года. Их возраст насчитывает примерно 25 и 30 лет. Также самосев был найден на куртине 71, 72, 85, 86-87, 88 и 90 Нижнего парка. Всего было найдено 31 таксон, из них: 17 возрастом около 10 лет, 1 – 15 лет, 5 – 20 лет, 2 – 25 лет, 6 – 30 лет, и по одному – 40 и 45 лет (рис.1). Также на территории парка Монтедор было найдено по одному экземпляру возрастом 6, 10 и 25 лет (рис.2).

На основании обследования можно сделать вывод, что самосев встречается под кронами деревьев в тени, реже в полутени от 1 до 4 экземпляров. На куртине 71 было найдено 17 растений одного возраста под кроной материнского. В остальных случаях таксоны найдены дальше материнского растения. Встречались усохшие экземпляры, которые находились в полутени или под открытым солнцем возрастом до 15 лет.

***Abies pinsapo* Boiss.**

Дерево высотой до 25 м. Ствол до 1 м в обхвате. Крона кеглевидная. Ветви равномерно мутовчатые. Кора сначала гладкая, потом шероховатая. Молодые побеги красно-коричневые. Почki яйцевидно-круглые, тупые, очень смолистые. Иголки, под прямым углом отстоящие от ветви, толстые, 8-15 мм в длину; с расширенным, щитообразным, незакругленным основанием и острым, реже тупым кончиком, вверху сводчатые и не бороздчатые с устьицами, внизу с 2 беловатыми устьичными полосками. Мужские цветки темно-красные. Шишки вертикально сидящие, цилиндрические, 10-15 см длиной, 4-5 шириной, светло-коричневые; крыло 1,5 см длиной [3].

Пихта испанская – вид северных склонов высоких гор Южной Испании (район Ронда), где он встречается между 1200 м и 1800 м над уровнем моря и 1400 м и 2100 м над уровнем моря (марокканская разновидность *Abies pinsapo* var. *marocana* (Trab.) Ceballos & Bolaño). Она растет на каменистых почвах, сложенных доломитовым известняком или серпантинитом, с глубоким дренажем. Климат здесь горный, со средиземноморским влиянием: сухое, теплое лето чередуется с прохладной, влажной зимой, а годовое количество осадков составляет около 1000 мм. Обе разновидности встречаются в чистых, разрозненных насаждениях (очень редко в Испании) или в смеси с *Cedrus atlantica* (Марокко) или *Pinus pinaster* (Испания). Как правило, широколиственные деревья, например, *Quercus ilex*, *Q. lusitanica* и *Q. canariensis* (Марокко), и (часто склерофильные) кустарники, например, *Ulex balticus*, *Cistus* spp., *Pistacia lentiscus*, *Daphne laureola* и *Berberis hispanica*, смешиваются с рассеянным *A. pinsapo* на более низких высотах [7].

Рис.1. Схема очагов возобновления представителей рода *Abies* Mill. на территории верхнего и нижнего парка Никитского ботанического сада.

Рис.2. Схема очагов возобновления представителей рода *Abies* Mill. на территории парка Монтедор Никитского ботанического сада.

В Европе в культуре с 1839 г. В Никитском саду с 1843 г., когда получено было деревцо из Турина. В трудах 1939 г. упоминается, что «Плодоносит, полных семян в среднем 15% (с колебаниями по деревьям от 2 до 56%); дает самосев. Цветет в апреле – мае, шишки рассыпаются в октябре.» [2].

На данный момент в коллекции Никитского ботанического сада насчитывается 3 экземпляра возрастом от 40 до 101 лет, включая экземпляры самосевого происхождения. Самый старый экземпляр произрастает на куртине 21 Верхнего парка, который дал самосев на куртину 61 Нижнего парка, располагаемая ниже. Также самосев был найден на куртине 72 в количестве 4 экземпляров – один 20 лет и три 25 (рис.1).

На основании обследования можно сделать вывод, что растения растут в условиях полутени под крайней частью крон кедров, а также сосны. Встречается одинарное или парное прорастание таксонов в одном месте.

Abies numidica de Lannoy ex Carriere

Дерево высотой 15-20 (25) м. Крона равномерно узкоконическая, густая. Кора серая, гладкая у старых деревьев трещиноватая, отслаивается пластинками. Молодые побеги голые, желто-зеленые или коричневые, бороздчатые. Почки крупные, не смолистые или слабо смолистые, яйцевидные, светло-коричневые. Листья плотно стоящие, направлены вверх; на старых деревьях двухрядные, 15-20 мм длиной и до 2,5 мм шириной, толстые, тупые, плоские; у основания закрученные, вверху морщинистые и интенсивно зеленые; с верхней стороны листа несколько устьичными линиями, с нижней 2 белых устьичных полосы по 7-10 рядов устьиц. Шишки прямостоящие, цилиндрические, 15-20 см в длину, 4-6 см шириной, коричневатые. Семенные чешуи широкие, кроющиеся вдвое короче семенных, снаружи у зрелых шишек не заметны. Семена 12 мм длиной, крыло 18 мм [4].

Пихта нумидийская (алжирская) встречается в очень изолированных реликтовых популяциях на северных и восточных склонах высоких гор Алжирского атласа. Его высотный диапазон составляет от 1800 до 2000 метров над уровнем моря (Nitzelius, 1969), но Liu (1971) сообщает, что редкие деревья могут встречаться на высоте до 1220 и 2010 метров над уровнем моря. Почвы здесь известковые и каменистые. Климат здесь отличается теплым, сухим летом и прохладной, влажной зимой; годовое количество осадков колеблется от 1500 до 2000 мм, большая часть которых выпадает в виде снега зимой. Этот вид может образовывать чистые насаждения, но чаще его смешивают с *Cedrus atlantica*, который является либо содоминантным, либо доминирующим. Другие сопутствующие хвойные деревья – это *Taxus baccata* и *Juniperus communis*. На более низких высотах растут широколиственные деревья, например, *Acer obtusatum*, *A. campestre*, *A. monspessulanum*, *Quercus* spp. и *Ilex aquifolium* становятся более многочисленными; единственным широколиственным видом, сопровождающим *Abies* и *Cedrus* до границы распространения деревьев, является *Populus tremula*. Распространенным сопутствующим кустарником является *Genista numidica* [8].

В Европе с 1862 г.; В Никитском саду с 1887 г. В трудах 1939 г. упоминается, что «Все экземпляры в Саду растут хорошо, плодоносят, полных семян в среднем 12% (с колебаниями по деревьям и годам от 6 до 37%. Цветет в апреле – мае, шишки рассыпаются в ноябре.» [2].

На данный момент в коллекции Никитского ботанического сада насчитывается 23 экземпляра возрастом от 35 до 137 лет, включая экземпляры самосевого происхождения. Самый старый экземпляр произрастает на куртине 9 Верхнего парка. Данный вид показал высокий уровень возобновления. Общее количество саженцев, которые были найдены на территории Верхнего и Нижнего парка (рис.1), а также парка Монтедор (рис.2) насчитывается более 180 таксонов возрастом от 2-3 – 25 лет. Чаще всего встречаются растения 2-3, 6 и 10 лет. Располагаются в полутени под кронами деревьев и кустарников, реже на солнечной стороне.

Большая часть самосева, а это 98% от общего количества, распространился в парке Монтедор на куртинах 15, 29-31, 33, 35-36 и 39. По нашему мнению, такой высокий процент может быть связан с тем, что на данных куртинах пролегает водоток, который поддерживает влажность воздуха на протяжении всего вегетационного периода. Главным образом поддерживает влажность в период засушливого лета, которое губительно для большинства видов этого рода.

Выводы. Изучение естественного возобновления некоторых видов пихт, произрастающих на территории НБС, показало, что в условиях интродукции у *Abies cephalonica* Loudon, *A. pinsapo* Boiss и *A. numidica* de Lannoy ex Carriere под пологом имеются всходы разных возрастных групп. Наличие ослабленного, усыхающего и сухого самосева говорит о том, что внешние факторы оказывают негативное влияние на всходы, хотя оно не критичное, так как количество такого самосева составляет небольшую долю от общего количества.

Для подтверждения факта натурализации выявленных видов пихт не только на территории Никитского ботанического сада, но и на территории Южного берега и других регионов Крыма, необходимо продолжить исследования в данном направлении. В первую очередь необходимо проверить заложенные Никитским ботаническим садом в 1959 г. опытные участки [5].

1. Аннотированный каталог дендрологической коллекции Никитского ботанического сада. / под общ. ред., чл.-корр. РАН Плугатаря Ю.В. – Симферополь : ИТ «Ареал», 2018. – 304 с. – ISBN 978-5-907118-68-3.
2. Деревья и кустарники. Труды Гос. Никит. ботан. сада им. Молотова. Т. XXII. / под общ. ред. д.б.н. Вульфа Е.В. и д.б.н. Малеева В.П. – Ялта: Таврида, 1939. – 178 с.
3. Крюссман Г. Хвойные породы. Пер. с нем. / Ред. и предисловие канд.биол. наук Н. Б. Гроздовой. – М.: Лесн. пром-сть, 1986. – 256 с. – ISBN 3-489-60222-6.
4. Матюхин, Д.Л. Виды и формы хвойных, культивируемые в России. Часть 3. *Abies Mill., Chamaecyparis Spach.* / Д.Л. Матюхин, О.С. Манина. – Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2015. – 283 с. – ISBN 978-5-9906071-5-6.
5. Новое в интродукции хвойных пород. Труды Гос. ОТКЗ Никит. ботан. сада. Т. LXII. / В.Ф. Кольцов, А.М. Кормилицын, М.А. Кочкин [и др.]. – Ялта : Таврида, 1974. – 144 с.
6. Особенности интродукции древесных растений на Южном берегу Крыма и Черноморском побережье Кавказа / Ю. В. Плугатарь, В. П. Коба, В. Н. Герасимчук [и др.] // Роль ботанических садов и дендрариев в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира : Материалы Международной научной конференции, посвященной 85-летию Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси: в 2-х частях, Минск, Беларусь, 06–08 июня 2017 года. Том Часть 1. – Минск, Беларусь: Медисонт, 2017. – С. 223-228. – EDN YZARRB.
7. Aljos Farjon. A Handbook of the World's Conifers (2 Vols.). V. 2 / Farjon Aljos. – Leiden : Brill, 2010. – 1111 с. – ISBN 978-9-0041771-8-5
8. Plants of the World Online | Kew Science : сайт. – URL: <https://powo.science.kew.org/> (дата обращения: 18.04.2024)